

„Nur“ ein Experiment? Zum Status quo der digitalen Filmwissenschaft

Gernot Howanitz (Universität Innsbruck)

Die AG Film und Video möchte im Rahmen des Workshops „Nur“ ein Experiment? Zum Status quo der digitalen Filmwissenschaft“ auf der vDHD 2021 das Experiment wagen, die aus der Vergangenheit bekannten Vernetzungstreffen für ein breiteres Publikum zu öffnen. Vor allem Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftler, die sich bislang nicht oder nur kaum auf das Experiment der digitalen Filmwissenschaft eingelassen haben, sind unser deklariertes Zielpublikum. Dementsprechend werden wir die Veranstaltung auch besonders auf Kanälen außerhalb der DHd bewerben. Die Form des virtuellen Workshops erlaubt es dabei als niederschwelliges Format, die an Filmwissenschaft interessierte Community zu mobilisieren und für digitale Fragestellungen zu gewinnen.

Der Workshop wird in zwei 45-minütige Segmente aufgeteilt. Im ersten – englischsprachigen – Segment hält Lauren Tilton (Mitglied des Steering Committee der ADHO SIG AudioVisual Material in Digital Humanities) ein Impulsreferat zu aktuellen Entwicklungen in den digitalen Filmwissenschaften (20 Minuten), an das eine zwanzigminütige Diskussion anschließt. Hier wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genügend Gelegenheit zur Partizipation gegeben; um den kollaborativen Charakter des Workshops zu fördern, soll – um dem experimentellen Charakter der vDHD Rechnung zu tragen – versucht werden, Methoden aus der Hochschuldidaktik und insbesondere Moderationsmethoden in ein Konferenz-Setting zu übertragen (etwa Blitzlichter, anonyme Umfragen und weitere kollaborative Tools der verwendeten Webumgebung). Das zweite, deutschsprachige Segment ist als Roundtable konzipiert, an dem führende Vertreterinnen und Vertreter der deutschsprachigen digitalen und analogen Filmwissenschaft beteiligt sind: John Bateman (Bremen), Birgit Beumers (Passau), Manuel Burghardt (Leipzig) und Sarah-Mai Dang (Marburg); moderiert wird der Roundtable von Gernot Howanitz (Innsbruck).

Vorgesehene Themen umfassen multimodale Methoden (explizit auch jene, die nicht auf den visuellen Aspekt des Mediums Film abzielt) und ihre Umsetzbarkeit, Datenvisualisierungen in der Filmgeschichte, Deep Learning als Impuls für die digitale Filmwissenschaft und digitale Strategien als Chance für den Corona-gebeutelten Filmverleih. Anders als gemeinhin üblich sollen hier allerdings keine Kurzreferate abgehalten werden. Vielmehr eröffnen fünfminütige Eingangsstatemente die Diskussion, die selbstverständlich nicht nur die Roundtable-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer einschließt, sondern auch das Publikum. Auch hier wird über Moderationsmethoden versucht, die Partizipation im Workshop zu erleichtern.

Mit dieser Mischung aus einem allgemeinen Überblick und konkreten Forschungsfragen können wir sowohl für die AG Film und Video, als auch für interessierte „Laien“ ein ansprechendes Programm bieten. Die Ergebnisse des Workshops werden in einem „Experimentbericht“ in Form eines Blogeintrags auf dem vDHD 2021-Blog dokumentiert; die Zustimmung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorausgesetzt, kann auch ein Videomitschnitt der beiden Segmente veröffentlicht werden. Wir hoffen, mit dieser Nachbereitung eine weitere Fortsetzung des Dialogs anstoßen zu können.